

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15376074>

YERBAG‘IR TUGMACHAGULI HAQIDA: INDUSTUTUKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA KO‘CHATCHILIGI

Xo‘shboqova Sabrina

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

tabiiy va aniq fanlar fakulteti biologiya ta‘lim yo‘nalishi

4-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Gulxayridoshlar oilasining vakilli hisoblangan tugmachagul turkumi vakillarini yer yuzining ko‘pgina mintaqalarida uchratishimiz mumkin. Ularning barchasi o‘zining morfologik tuzilishi va amaliy ahamiyatining turlicha ekanligi bilan farqlanadi. Tugmachagul turkumi sug‘oriladigan va bahorikor yerlarda keng tarqalgan bo‘lib, begona o‘t sifatida o‘sadi.

Kalit so‘zlar: *Yerbag‘ir Tugmachagul, aktinomorf, yong‘oq meva, gulkosacha, ginetsey, turkum, Malva neglecta, Malva mauritana, Malva silvestris, Malva bucharica, kanop.*

АННОТАЦИЯ

Представители рода Asteraceae, входящего в семейство Астровые, встречаются во многих регионах мира. Все они различаются по своей морфологической структуре и практическому значению. Род Кнопочка широко распространен на орошаемых и родниковых землях и произрастает как сорняк.

Ключевые слова: *Мальва, актиноморфа, плод ореха, чашечка, гинецей, род, Malva ignorea, Malva mauritana, Malva silvestris, Malva bucharica, конопля.*

ABSTRACT

Representatives of the genus Malva, which is considered a representative of the family of the Asteraceae, can be found in many regions of the world. All of them differ in their morphological structure and practical significance. The genus Malva is widespread in irrigated and spring-fed lands and grows as a weed.

Keywords: *Yerbagir Malva, actinomorph, nut fruit, calyx, gynoecium, genus, Malva neglecta, Malva mauritana, Malva silvestris, Malva bucharica, hemp.*

Kirish.

Gulxayridoshlar oilasining asosiy turkumlaridan bo‘lgan Tugmachagulning 125 ta turi ma’lum. Shulardan O‘rta Osiyoda uning 12 ta turi, O‘zbekistonda 6 ta turi o‘sadi. O‘zbekistonda uning befarq tugmachagul (*M.neglecta*), Movriton tugmachaguli (*M.mauritana*), o‘rmon tugmachaguli (*M.silvestris*), Buxoro tugmachaguli (*M.bucharica*) singari turlari ekinzorlarda, bog‘larda, sug‘oriladigan yerlarda keng tarqalgan . Ular o‘zining morfologik belgilari va xususiyatlari bilan farqlanadi. Yurtimizda keng tarqalgan yerbag‘ir tugmachagulning amaliy ahamiyati katta. Uning quritilgan bargi, guli va urug‘i xalq tabobatida ichni yumshatuvchi dori sifatida qo‘llaniladi.

Asosiy qism:

Yerbag‘ir tugmachagul- u bo‘yi 10-40 sm keladigan bir yillik begona o‘t bo‘lib, uni barcha sug‘oriladigan yerlarda, ariqlar bo‘yida va ekinlar orasida uchratish mumkin. Poyasi sershox bo‘lib yer bag‘irlab yoki yonboshlab o‘sadi. Barglari uzun bandli yaprog‘i deyarli yumaloq bo‘lib, cheti 5-7 ga bo‘lingan. Gultojbarglari 5 ta, erkin, gulkosachabarglarga nisbatan 2 marta uzun. Mevasi quruq meva, 12-16 ta mevachadan tashkil topgan yig‘ma mevadir.Undan tayyorlangan damlama ichni yumatuvchi vosita sifatida va shamollashda qo‘llaniladi.

O‘rmon tugmachaguli (*Malva silvestris*)- tugmachagul turkumining asosiy keng tarqalgan vakillaridan biri bo‘lib, o‘simlik o‘rmonlarda va engil bog‘larda, ba‘zan begona o‘tlar kabi o‘sadi. Turlarning maydoni Rossiya, Qrim, Kavkaz, Markaziy

Osiyo, G'arbiy Yevropa, Shimoliy Afrika, Kichik Osiyo, Shimoliy-G'arbiy Hindiston va Yevropa qismining Janubiy yarmini o'z ichiga oladi. O'rmon tugmachaguli bo'yi 30-120 sm keladigan ikki yillik o'tdir. Ildizi tekis odatda mayin ildiz tukchalari bilan qoplangan. Odatda gullari bir nechta ba'zan bitta bo'lib, barg qo'ltig'ida joylashadi. Quyida o'rmon tugmachagulini barglarining kattaligi 2,5 sm gacha borishini ko'rish mumkin.

Bu o'simlik qadim zamonlardan beri misrliklar, yunonlar va rimliklar tomonidan yetishtirilgan. Kavkazda u hali ham iste'mol qilinadi.

Befarq tugmachagul (*Malva neglecta*)- Subtropik va mo'tadil iqlimli hududlarda xususan Yevroosiyoda o'sadi. Azot moddalariga boy tuproqlarni afzal ko'radi. Yaylovlarda, noyob butalar orasida, bog'lar va yo'llar atrofida o'sadi. 10-40 sm balandlikdagi bir yillik o'simlik bo'lib, poya va barglari ba'zan tuklar bilan qoplangan. Gullari pushti va oq bo'lib, maydan sentyabrgacha gullaydi. Mevasi diametri 6-7 mm keladiga yumaloq disk shaklida bo'lib, ostki tarafi qiqa ustun bilan tutashgan. Quyida befarq tugmachagul o'simligi keltirilgan.

Tugmachagul (*Malva*)ning urug'lari oldindan tayyorgarliksiz yaxshi o'sadi. Ko'chatlar ekishdan keyin 12-14 kun ichida paydo bo'ladi. Urug' uchun +8+10 °C, nihol uchun esa +18+20 °C optimal harorat hisoblanadi. Qisqa kun o'simlik. Ekishdan keyin birinchi 40-60 kun juda sekin rivojlanadi. Keyin o'sish tezlashadi. Ommaviy gullash 65-70 kun ichida kuzatiladi. Vegetatsiya davrining davomiyligi 110-140 kun. Mexanik tarkibi o'rta neytral yoki zaif kislotali reaksiyaga ega bo'lgan tuproqlarda yaxshi o'sadi. Sabzavot ekin sifatida yetishtirishda azotli o'g'itlardan foydalanish yaramaydi.

Tugmachagul turkumining amaliy ahamiyati.

Tugmachagulning amaliy ahamiyati katta. O'simlik tarkibida polisaxaridlar (9-12%), karotin (12 %), alkaloidlar, flavonoidlar, taninlar, yog ' kislotalari (malvik va steril) mavjud. Barglarda polisaxaridlarning tarkibi 20% ga yetishi mumkin, shuningdek, S vitamini va karotenoidlar mavjud. Gullari Malvin va malvidin rangli antosiyaninlarni o'z ichiga oladi, ular qimmatbaho oziq-ovqat bo'yoqlari bo'lib,

ularning rangi kislotalilik xususiyatiga qarab o'zgaradi.

Urug'lar 18% yog'ni o'z ichiga oladi. Qadimgi Yunonistonda Malva miloddan avvalgi VII-VIII asrlarda davolash uchun ishlatilgan. Pifagoriylar Malvani ichak kasalliklari va kuyishlar uchun dorivor o'simlik sifatida ishlatishgan. Qadim zamonlarda Malvani ginekologik kasalliklar uchun ishlatishgan shuningdek, zaharlanishda antidot sifatida ishlatilgan. Bundan tashqari, Malva tug'ruqxonada ishlatilgan. XIX asrga qadar Vengriya va Ruminiyada bu o'simlikning ildizlari abortiv ta'sirga ega ekanligiga ishonishgan. U Yevropaning eng qadimgi foydali o'simliklari guruhiga mansub. Uning guli va bargidan tayyorlangan qaynatma shamollashda qo'llaniladi. Malvani oshqozon trakti, kolit, enterit, enterokolitlarning yallig'lanishi uchun ishlatish mumkin. Og'iz va tomoq kasalliklarida o'simlik damlamasi orqali chayish tavsiya etiladi. Tugmachagulning bargi va gulidan tayyorlangan damlama shamollashda qo'llaniladi. Undan tola olinadi va dori tayyorlanadi. Manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Malva o'simligi salat va sho'rvalar tayyorlash uchun ishlatiladi. Undan tayyorlangan ovqat yong'oq ta'miga ega bo'ladi. Oshqozon-ichak trakti kasalliklari uchun parhez mahsuloti sifatida ishlatiladi, kuchli antioksidant ta'sirga ega. Urug'lari pishloq ta'miga ega va ziravorlar sifatida ovqatga ishlatish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tugmachagul turkumiga mansub turlar yer yuzining tropik va subtropik mintaqalarida xususan, bizning yurtimizda ham keng tarqalgan. Bu turkum vakillarining inson hayotidagi roli katta ekanligini hisobga olib, undan to'g'ri foydalanish va sanoatda foydali dori-darmon ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Avvalombor biz bu turkum vakillarining morfologik va anotomik xususiyatlarini, tarqalgan joylarini, o'sish sharoitini, atrofga moslashish omillarini, ularning foydali va zararli taraflarini aniq bilishimiz kerak. Misol uchun uning zararli tarafi madaniy o'simliklar orasida begona o'simlik sifatida tez ko'payishi va hosildorlikka zarar yetishiga olib kelishi mumkin. Chorva mollari uchun bir tarafdan ozuqa hisoblanadi. Lekin bu turkum vakillarining zararidan ko'p foydali taraflari

mavjud. Tugmachagul turkumlarining vakillari ham bo‘yoqbob o‘simliklardan bo‘lib, ulardan olingan rang paxta ipak va jundan tayyorlangan matolarni bo‘yash hamda oziq-ovqat mahsulotlariga rang berishda ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Hamdomov I., Hamdomova E.I.,*
2. *Suvonova G.A., Begmatova M. Botanika va o‘simliklar fiziologiyasi (Botanika qismi). Toshkent: 2017. – B. 245–247.*
3. *Haydorov X., Tashpulotov Y., Jalov X., Mukumov I. O‘simliklar sistemikasi (Yuksak o‘simliklar). Samarqand: 2019. – B. 135*
4. *Mustafayev S.M. Botanika O‘zbekiston. 2002. – B. 402–403.*
5. *Pratov O‘., Jumayev Q. Yuksak o‘simliklar sistemikasi. Toshkent: 2003. – B. 101.*
6. *Pratov O‘., To‘xtayev A.S. Biologiya (Botanika) 6-sinf. Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 119–120.*
7. *Тожибоев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф., Кодиров У.Х., Тургинов О.Т., Шарипов В.К. Кадастр флоры Узбекистан Кашкадарьинская область. Ташкент: 2019. – С. 256.*

FOYDALANILGAN VEB-SAYTLAR

7. www.sbt.sue.uz
8. <https://uz.wikipedia.org>
9. <https://hozir.org>
10. <https://arxiv.uz>